

квадратовими в перетині стовпами – однакові секції залізних ґрат мистецької роботи із включенням штапованих двобічних орнаментованих розеток. В останні роки огорожа зазнала реконструкції з повною заміною її цегляних частин, проте автентичні залізні ґрати збереглися.

Михайлівська церква стала останньою архітектурною домінантою Білопільля дорадянської доби. В її архітектурі відбилися пошуки українського національного стилю, стильові риси модерну та ремінісценції візантинізму, що панував у церковній архітектурі до 1917 р. Це унікальний архітектурний витвір доби пізнього історизму та модерну. Церкву виявив і обстежив Вечерський В. В. у 1990 р. Її включено до Зводу пам'яток історії та культури України (том “Сумська область”)¹, після чого поставлено на державний облік як пам'ятку архітектури й містобудування місцевого значення з охоронним № 201-См².

На зламі століть і тисячоліть протягом 1999–2001 рр. архітектурне середовище Білопільля збагатилося двома церковними будівлями. В історичному центрі поряд з входом на територію Вирського городища постала нова церква Різдва Богородиці, освячена 2000 р. За типом це сільський хрещатий у плані одноверхий храм з дзвіницею на західному фасаді, простий і лапідарний за своїми архітектурними формами.

У периферійному районі міста, на значній віддалі від історичного центру, біля залізниці й виїзду на Путивль у 2001 р. збудували п'ятиверху з окремо розташованою високою дзвіницею церкву Успіння Богородиці, активна композиційна роль якої дещо знівельована випадковим розташуванням у розпланувальній структурі населеного пункту.

Цей короткий огляд сакральної православної архітектури одного з невеликих провінційних історичних міст Лівобережної України демонструє тенденції як розвитку, так і занепаду й деградації архітектури як найбільш соціально обумовленого мистецтва, що особливо яскраво проявилось в церковній архітектурі.

Гавриленко К. С.

Старший науковий співробітник
Національний художній музей України

ОРНАМЕНТАЦІЯ ТЛА УКРАЇНСЬКИХ ІКОН ДОБИ “МАЗЕПІНСЬКОГО” БАРОКО

Питання орнаментального оформлення українського іконопису останньої чверті XVII – початку XVIII ст. з територій Наддніпрянщини є досить непростим, зважаючи на невелику кількість збережених пам'яток. Важливим завданням сучасного мистецтвознавства є введення до наукового обігу недосліджених пам'яток. Орнаменти, що прикрашають пам'ятки сакрального мистецтва, можна розглядати як атрибутивний елемент, оскільки вони допомагають визначити час появи твору та його приналежність до конкретної території чи навіть місцевої школи. Вивчення цього питання допоможе точніше датувати колекції іконопису музеїв України.

Огляд літератури засвідчує певний інтерес до проблеми орнаментування українських ікон у вітчизняній науці, але дослідження досить нечисленні й не розкривають усіх аспектів

¹ Звід пам'яток історії та культури України: енциклопедичне видання / Голов. редкол.: В. Смолій та ін. К. : НАН України. Інститут історії України, 2017. Сумська область / Обласна редакційна колегія тому: О. Мельник (заст. голови колегії) та ін.; редакційно-видавнича група тому: В. Павленко та ін. (Матеріали до багатотомного “Зводу пам'яток історії та культури України”). С. 243-244 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://resource.history.org.ua/item/0013186>

² Вечерський В. Пам'ятки архітектури й містобудування Лівобережної України: виявлення, дослідження, фіксація. К. : Видавничий дім А.С.С., 2005. С. 280-282.

цієї проблематики. С. Оляніна¹ та В. Шуліка² у своїх працях звертають увагу на маньєристичну складову рельєфного декоративного тла ікони. Дослідниця Д. О. Янковська у рукописі кандидатської дисертації “Східні впливи в орнаментальному оформленні українських ікон кінця XVI–XVII століть”³ робить акцент на вивченні орнаментики західноукраїнських ікон та виявленні елементів східного походження.

На межі XVII–XVIII ст., у період розквіту Гетьманщини, будували чимало храмів, що прикрашали високими багатоярусними іконостасами. Залучення значних коштів з військової скарбниці на дороге та пишне оформлення церков стимулювало розвиток діяльності художніх майстерень та ремісничих осередків, що сприяло реалізації в Україні талантів багатьох митців – малярів, сницарів, золотарів, гаптарок, граверів. Гетьман І. Мазепа найчастіше був головним замовником багатьох шедеврів іконопису, церковного начиння та книжних творів релігійного призначення. Особлива любов вітчизняних майстрів до оздоблення ікон, шат, оправ Євангелій пишними рослинними орнаментами є характерною рисою “мазепинського” бароко.

Орнаментация українських ікон доби бароко – явище масштабне. Продовжуючи традиції попередніх поколінь, воно розвивається в руслі тогочасних мистецьких явищ, досягаючи найвищого розквіту. До нашого часу збереглося небагато ікон означеного періоду, тому важливо провести повний комплекс досліджень уцілілих пам’яток. На наш погляд, особливу увагу слід приділити вивченню художньо-стилістичних і техніко-технологічних особливостей орнаментів, що прикрашають тло та одяг персонажів. Саме вони є орієнтирами у атрибуції творів сакрального мистецтва.

Орнаментация іконного тла, чи то різьблення, гравірування, ліплення, тиснення функціонально та зовнішньо близька до декору окладів. Їх поєднує й залежність від композиційної структури образу, й використання дорогоцінних металів, і навіть застосування схожих орнаментальних мотивів. В українському іконописі застосування позолоченого тла є продовженням візантійської традиції, де воно символізувало небесне світло. У візантійському мистецтві золото використовували для вираження божественної енергії й краси, що пов’язано з теорією світла філософсько-богословської думки Візантії⁴. Однак в українській іконі застосування рівного золотого тла, притаманного візантійському мистецтву, було явищем доволі рідкісним. Натомість орнаментика позолоченого іконного тла, поєднуючи досягнення світового мистецтва Сходу й Заходу, стала окрасою українського іконопису доби бароко.

В орнаментальному оформленні ікон останньої чверті XVII ст. можна виділити декілька тенденцій, пов’язаних з актуальними мистецькими впливами та джерелами інспірацій. Найбільшу групу складають орнаменти північного маньєризму, що потрапили до України із Західної Європи та з’явилися в українському мистецтві з XVII ст. Північний маньєризм – стиль західноєвропейського мистецтва другої половини XVI–XVII ст., що виник пізніше за маньєризм італійського зразка, але існував довше.

Найчастіше представлені маньєристичні орнаменти *Ohrmuschel* (з нім. – вушна раковина) та *Knorpelwerk* (з нім. – хрящ, гребінь морської хвилі). Характерні С-подібні завитки, переплетені між собою, наявні в іконостасному різьбленні та орнаментальному оформленні тла українських ікон (іл. 1). У вітчизняній мистецтвознавчій літературі вживають різні назви елементів цього орнаменту: декоративні “вуха” з абстрактним орнаментом, жолобчата мушля, гребінь з перлами, мушля з кульками С-подібної форми та ін. Проміжки між ними декоровані ритмічними зигзагоподібними елементами.

Іл. 1

¹ Оляніна С. В. Щодо уточнення атрибуції і датування групи ікон із колекції київських музеїв // Українська художня культура: Історія та сучасні проблеми: Зб. наук. пр. К. : Інститут культурології НАМ України, 2012. С. 210-231.

² Шуліка В. В. Техніка декорування та орнаментальні мотиви фактурних левкасів слобожанських ікон другої половини XVII ст. // Могилянські читання : Зб. наук. пр. К. : Видавництво “Фенікс”, 2018. С. 197-202.

³ Янковська Д. О. Східні впливи в орнаментальному оформленні українських ікон кінця XVI–XVII ст. : дис. ...канд. мистецтвознавства: 17.00.06; Львів. нац. акад. мистецтв. Львів, 2005.

⁴ Бычков В. В. Малая история византийской эстетики. К. : Полиграфкнига, 1991. С. 308-383.

Декор складний і навіть перевантажений деталями. Структура орнаментальної схеми читається досить нечітко, однак мотиви повторюються й це свідчить про сітчасту будову орнаменту, що була притаманна українському іконопису XVII ст.¹

Характерний маньєристичний орнамент прикрашає тло збережених ікон з бокових частин іконостаса останньої чверті XVII ст. з Вознесенської церкви с. Березна: “Спас Вседержитель”, “Св. Микола” та ікони апостолів. До них можна додати пам’ятки: “Богоматір Братська” (1692–1704) (іл. 2) та “Тронна Богоматір з архангелами” (кінець XVII ст., Київ)², т.зв. “Деїсус Самойловича” (1682) з колекції НХМУ та ікони з Харківського художнього музею “Преображення” та “Деїсус” (кінець XVII ст., Слобожанщина).

Золочені рельєфні орнаменти ікон останньої чверті XVII ст. зазвичай могли поєднувати мотиви декількох стилів – пізнього ренесансу, північного маньєризму та раннього бароко, що характерно для перехідного етапу українського мистецтва. Складний за структурою та насичений орнаментальними мотивами декор іконного тла найчастіше будувався на основі ромбовидної сітки. Схема орнаменту утворювалася рослинними стеблами, що поділяли площину тла на фігури, доповнювалася різноманітними рослинними мотивами, що варіювалися за формою, розміром і ступенем складності³.

Зразки орнаментів Західної і Східної України мають як спільні, так і відмінні риси. В орнаментиці західноукраїнських ікон маньєристичні елементи майже відсутні, здебільшого вони наявні в декоративному різьбленні іконостасів, вівтарів, архітектурному декорі будівель. Найбільш розповсюдженими в цьому регіоні були орнаментальні схеми та мотиви східного походження. Натомість в іконах з теренів Наддніпрянщини основними орнаментами є елементи стилю маньєризм, а східний декор представлено в меншій кількості, у вигляді окремих рослинних мотивів.

Європейське мистецтво XVII ст. розвивалося у надзвичайно розширеному й насиченому культурному просторі, в постійному інтенсивному обміні художніми ідеями між сходом і заходом. Вплив османської орнаментики особливо посилюється в XV–XVI ст. в період активних торговельних відносин з італійцями. За словами Т. Маньковського⁴, дуже складно було відрізнити тканину східного виробництва від італійської, особливо в добу Середньовіччя. До України за Гетьманщини завозили значну кількість товарів східного та західного виробництва. Іноземні коштовні тканини тоували для пошиття церковного облачення та світського вбрання. Джерелами інспірацій та запозичень східної орнаментики могли бути не лише тканини, а й посуд, зброя, інші предмети декоративно-ужиткового мистецтва. Сказати важко, коли ці мотиви з’являються в іконах, що походять з територій Наддніпрянщини, однак цікавий приклад інспірації східних орнаментальних мотивів найраніше можна прослідкувати в іконі “Св. Микола” київського маляра першої половини XVII ст. з церкви Миколи Набережного, що на Подолі (іл. 3). Іконне тло та

Іл. 2

Іл. 3

¹ Гавриленко К. С. Ікона “Спас Вседержитель” з Вознесенської церкви с. Березна // Могилянські читання : Зб. наук. пр. К. : Видавництво “Фенікс”, 2016. С. 188.

² Бєлікова Г. Явлення. Пам’ятки Братського монастиря // Путівник по виставці К. : НХМУ, 2018. С. 6-16, 77-79.

³ Янковська Д. Основні тенденції орнаментального оформлення тла українських ікон XVII ст. (на прикладі ікон з Волинського краєзнавчого музею) // Волинська ікона: дослідження та реставрація: Матеріали X Міжнародної наукової конференції, м. Луцьк, 17-19 вересня 2003 р. : Зб. наук. пр. Луцьк, 2003. С. 70.

⁴ Mankowski T. Orient w polskiej kulturze artystycznej. Wrocław-Kraków : Zakład Narodoweim. Ossolinskich, 1959. S. 95.

вбрання святого демонструють рослинну орнаментику, запозичену, ймовірно, з турецьких тканин та кераміки, декорованих популярним мотивом “Hatayi”¹. Цей мотив походить зі Східної Азії, а до Туреччини, ймовірно, потрапив з Ірану. Турецькі майстри не просто запозичили китайський прототип – лотос, а доповнили його новими деталями, стилізували, створивши абсолютно новий орнамент, що став дуже популярним у часи Османської імперії. Головною рисою малюнка є зображення пишної квітки у вертикальному чи горизонтальному розрізі в оточенні загостреного по краю листя “Saz” (іл. 4). Ця орнаментальна система має назву “Чарівний сад”². Різноманітні переплетення квітів і листя вільно заповнюють усю площину тла ікони “Св. Микола”, створюючи безперервний килимовий візерунок, що не має аналогій серед збережених ікон. Однією з причин є невелика кількість пам’яток київської школи XVII ст., що дійшли до нашого часу. Натомість в інших регіонах України творів сакрального мистецтва цього періоду є значно більше. Особливо виразне запозичення орнаментальної системи “Hatayi” можна прослідкувати в оздобленні тла ікони середини XVII ст. “Христос Вседержитель” з м. Камінь-Каширського та “Богородиці Одигітрії” (1642) з м. Рогатин Івано-Франківської обл. В інших іконах Волині та Західної України ці мотиви наявні у вигляді груп та окремих елементів, скомпонованих в орнаментальну сітку з загострених овалів, що не завжди прочитується.

Іл. 4

Продовження традиції запозичення східної та західної орнаментики на рубежі XVII–XVIII ст. яскраво представлено в оздобленні ікон з Братського монастиря, створених високопрофесійними майстрами київської іконописної школи. Це збережені ікони “Св. Микола” та парні – “Богоматір з немовлям” та “Христос” з намісного ряду іконостаса Богоявленського собору, побудованого І. Мазепою 1697 р. (іл. 5). Орнаментация тла цих ікон компонується на основі рослинної ромбовидної сітки, структура якої простежується нечітко, однак елементи повторюються та компонуються рівними рядами по вертикалі один над одним.

Іл. 5

Декор оздоблення іконного тла цілком схожий, однак рапорт основних елементів на іконах із зображеннями св. Миколи та Христа представлений інакше, що свідчить про можливе виконання різьблення двома різними майстрами. У комплексі орнаментів – рослинні мотиви аканта, видовжене кучеряве листя “Saz”, корони, маньєристичні С-подібні завитки з характерним гребенем та розрізаним плодом граната.

В декорі українських ікон здебільшого застосовано саме мотив плоду граната з великою кількістю зернин, що символізують родючість. Мотив граната доповнювали елементами європейської геральдики, зокрема зображенням корони, що символізувала головний атрибут королівської влади. Запозичення декору, ймовірно, відбулося з коштовних тканин італійського та турецького виробництва, де досить часто наявне таке оздоблення³. Ці мотиви в орнаментіці іконного застосовували не тільки в Братських пам’ятках, а й у намісних іконах “Богоматір з Немовлям” та “Христос”, написаних Йовом Конзелевичем у 1698–1705 рр. для церкви Воздвиження Чесного Хреста Манявського скиту. Підбір орнаментальних мотивів та композиційна

¹ Гюль Эльмира. Архитектурный декор эпохи Темуридов: символы и значения: Монография. Ташкент : Издательство журнала “SAN’AT”, 2014. С. 71.

² Эртюрк Нулай. Искусство костюма эпохи Османской империи XVI–XVIII ст. : дис. ...канд. мистецтвознавства: 17.00.04. М., 2005.

³ Jadwiga Chruszynska, Ewa Orłinska-Mianowska. Tkaniny dekoracyjne. Przewodnik dla kolekcjonerów. Warszawa : Arkady, 2009. S. 90-92.

структура мають багато спільного, а деталізація форм позначена індивідуальними особливостями, що притаманні саме цьому майстру (іл. 6).

Незвичний декор має ікона “Св. Микола” (1680–1685) з Лебедина, що на Слобожанщині, хоча її території в кінці XVII ст. не входили до складу Гетьманщини, однак ця збережена пам’ятка демонструє цікаве поєднання елементів північного маньєризму та флоральних мотивів. Декор тла ікони представлений гронами винограду, плодами граната, кучерявим листям та широкими стрічками Strapwork (з нім. – переплетення стрічок та ремінців; один з основних елементів маньєризму), що ніби вставлені в розріз листя аканта. Зображення цього маньєристичного мотиву в орнаментиці ікон рідкісне.

Іл. 6

Проникнення нових форм в українській іконописі спричинило появу комплексу орнаментальних мотивів, характерних для досить невеликого проміжку часу, доби гетьманування І. Мазепи. Досліджуючи українські пам’ятки в контексті провідних тенденцій розвитку мистецтва Західної Європи та мусульманського Сходу, необхідно розглядати орнамент як важливий елемент, що несе інформацію про стилеві зміни в усіх напрямках мистецтва. Комплексне вивчення пам’яток “мазепинського” бароко, що дійшли до нашого часу, необхідне для атрибуції ще недосліджених творів іконопису, що чекають свого відкриття.

Зайцева В. О.

Старший науковий співробітник

Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

ТРОЇЦЬКА НАДБРАМНА ЦЕРКВА В КІНЦІ XVIII – ПОЧАТКУ XX ст.: ОСОБЛИВОСТІ ЗМІН ЗОВНІШНЬОГО УБРАНСТВА ХРАМУ

Актуальність дослідження стінопису Троїцької надбрамної церкви обумовлена необхідністю узагальнення попереднього практичного досвіду у царині збереження і реставрації архітектурно-мистецької спадщини у зв’язку з втратою автентичності внаслідок пізніх ремонтів, поновлень, реставрацій. На сьогодні актуальність цієї теми підсилена проведенням реставраційних робіт на фасадах пам’ятки. Незважаючи на значну кількість фахових досліджень та публікацій, що починаючи з XIX ст. присвячували вивченню Троїцької надбрамної церкви, на сьогодні окремі сторінки її історії висвітлено недостатньо. Зокрема особливості змін зовнішнього “обличчя” пам’ятки в період її побутування з кінця XVIII до початку XX ст. Живопис на фасадах Троїцької надбрамної церкви не привертав особливої уваги дослідників, зазвичай він зрідка згадувався в наукових працях та монографіях тільки в контексті вивчення внутрішнього стінопису храму. Ускладнювало вивчення і схильність зовнішніх розписів до руйнації під дією атмосферних чинників, а відтак, і часті поновлення та реставраційні заходи.

Під час останньої реконструкції, здійсненої після зведення оборонного муру навколо лаврського монастиря І. Мазепою, пам’ятка набула барокових абрисів. Остаточні архітектурні форми, гармонійно поєднані з витонченим живописним та ліпним декором, церква набула в 30-ті рр. XVIII ст.¹ Наступне оновлення фасадів Троїцької надбрамної церкви датують 1742–1744 рр. у зв’язку з приїздом до Києва імператриці Єлизавети Петрівни². Тоді ж були

¹ Логвин Г. Н. Киево-Печерская лавра. М. : Искусство, 1958. С. 17.

² ЦДІАК України, ф. 128, оп. 2 заг., спр. 2.

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

ААЕ ІА НАН України	– Архітектурно-археологічна експедиція Інституту археології НАН України
АЗР	– Акты Западной России
Архів СПБІИ	– Архів Санкт-Петербурзького Інституту історії
Архів БДІКЗ	– Архів Бахчисарайського державного історико-культурного заповідника
АЮЗР	– Архів Юго-Западной России
ВКШ	– Высшая краснoзвездная школа КГБ СССР им. Ф. Э. Дзержинского (до 1992 р.)
ВУАН	– Всеукраїнська Академія наук
ГДА СБУ	– Галузевий державний архів Служби безпеки України
ГИМ ОПИ	– Государственный исторический музей. Отдел письменных источников
ДНАББ	– Державна наукова архітектурно-будівельна бібліотека імені В. Г. Заболотного
ДНТЦ “Конрест”	– Державний науково-технологічний центр консервації та реставрації пам’яток “Конрест”
ДП НДІТІАМ	– Державне підприємство “Науково-дослідний інститут теорії та історії архітектури і містобудування”
ЗНТШ	– Записки наукового товариства імені Т. Шевченка
ЗОКМ	– Закарпатський обласний краєзнавчий музей імені Тиводара Легоцького
ЗООИД	– Записки Одесского общества истории и древностей
ИАК	– Императорская археологическая комиссия (СПб)
ИОРЯС	– Известия Отделения русского языка и словесности Императорской Академии наук
ИТУАК	– Известия Таврической Ученой Архивной Комиссии
ІНО	– Інститут народної освіти
ІР НБУВ	– Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського НАН України
КДА	– Київська духовна академія
КЕВ	– Киевские епархиальные ведомости
КНМЦ	– Київський науково-методичний центр з охорони, реставрації та використанню пам’яток історії, культури і заповідних територій
КПЛ-А	– Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Архів”
КПЛ-Ж	– - // - група збереження “Живопис”
КПЛ-Т	– - // - група збереження “Тканини”
КПЛ-Ф	– - // - група збереження “Фотографії”
КС	– Киевская старина (1882–1906), Київська старовина (з 1992)
КШ	– культурно-хронологічні шари
ЛННБ	– Львівська національна наукова бібліотека України імені В. Стефаника
НА ІА НАН України	– Науковий архів Інституту археології НАН України
НААГ	– Науковий архів архітектурної графіки (НЗ “Софія Київська”)
НАОМА	– Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури
НБ КНУ	– Наукова бібліотека імені М. Максимовича Київського національного університету імені Тараса Шевченка
НДІТІАМ	– Науково-дослідний інститут теорії та історії архітектури і містобудування

Сімнадцята Міжнародна наукова конференція

НМІУ	– Національний музей історії України
НМЛ	– Національний музей у Львові
ННДРЦУ	– Національний науково-дослідний реставраційний центр України
НХМУ	– Національний художній музей України
ПСРЛ	– Полное собрание русских летописей
ПСТГУ	– Православний Свято-Тихонівський гуманітарний університет
РГАДА	– Российский государственный архив древних актов (г. Москва)
РНБ	– Российская национальная библиотека (СПб)
СА	– Советская археология
СИА	– Строительство и архитектура
СПбФ АРАН	– Санкт-Петербургский филиал архива Российской академии наук
ТКДА	– Труды Киевской духовной академии
ТОДРЛ	– Труды отдела древнерусской литературы института русской литературы Академии Наук СССР
ЦДАВО України	– Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЦДАГО України	– Центральний державний архів громадських об'єднань України
ЦДАМЛМ України	– Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України
ЦДІАК України	– Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЦДКФФА України ім. Г. С Пшеничного	– Центральний державний кінофотофоноархів України імені Г. С. Пшеничного
ЧОИДР	– Чтения в Обществе истории и древностей российских
ЧОХМ	– Чернігівський обласний художній музей

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ
ТА СОЦІОГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН імені О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ "ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ" імені Т. Г. ШЕВЧЕНКА
НАЦІОНАЛЬНИЙ ІСТОРИКО-ЕТНОГРАФІЧНИЙ ЗАПОВІДНИК "ПЕРЕЯСЛАВ"
ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ УНІВЕРСИТЕТУ ГУМАНІТАРНИХ І ПРИРОДНИЧИХ НАУК
імені ЯНА ДЛУГОША В ЧЕНСТОХОВІ
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТИЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Присвячується пам'яті київського митрополита
Євгенія (Болховітінова)*

Матеріали Сімнадцятої Міжнародної наукової конференції
(28 травня – 1 червня 2019 р.)

КИЇВ – 2019

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

- Рудник Олександр Володимирович**, в.о. генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**
- Пивоваров Сергій Володимирович**, доктор історичних наук, професор, заступник генерального директора з наукової роботи НКПІКЗ – **співголова**
- Музичук Ольга Володимирівна**, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – **співголова**
- Коваленко Олександр Борисович**, кандидат історичних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту історії та соціогуманітарних дисциплін імені О. М. Лазаревського Національного педагогічного університету “Чернігівський колегіум” імені Т. Г. Шевченка – **співголова**
- Титова Олена Миколаївна**, кандидат історичних наук, заслужений працівник культури України, директор Центру пам’яткознавства НАН України та УТОПІК – **співголова**
- Моця Олександр Петрович**, доктор історичних наук, професор, член-кореспондент НАН України, завідувач відділом давньоруської та середньовічної археології Інституту археології НАН України
- Ластовський Валерій Васильович**, доктор історичних наук, професор, Київський національний університет культури і мистецтв
- Димчик Рафал**, доктор габілітований, Університет ім. Адама Міцкевича в Познані
- Колибенко Олександр Володимирович**, кандидат історичних наук, заступник генерального директора Національного історико-етнографічного заповідника “Переяслав” з наукової роботи
- Івакін Всеволод Глібович**, кандидат історичних наук, в.о. завідувача відділу археології Києва Інституту археології НАН України
- Моравець Норберт**, доктор, Університет гуманітарних і природничих наук ім. Яна Длугоша в Ченстохові
- Студницька-Мар’янчик Кароліна**, доктор, Університет гуманітарних і природничих наук ім. Яна Длугоша в Ченстохові
- Черненко Олена Євгенівна**, кандидат історичних наук, доцент, Національний педагогічний університет “Чернігівський колегіум” імені Т. Г. Шевченка
- Прокоп’юк Оксана Борисівна**, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник НКПІКЗ
- Філіпова Ганна Володимирівна**, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник НКПІКЗ
- Яненко Анна Сергіївна**, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник НКПІКЗ
- Крайній Костянтин Костянтинович**, кандидат історичних наук, начальник науково-дослідного відділу історії та археології НКПІКЗ – **відповідальний секретар**

Рекомендовано до друку Вченою радою НКПІКЗ
Протокол № 4 від 24.04.2019 р.

Відповідальність за достовірність інформації несуть автори

ЗМІСТ

Християнська церква в Європі від Раннього Середньовіччя до Нового часу: інтердисциплінарні дослідження

<i>Борисов Д. В.</i>	Набір співаків до митрополичої хорової капели в другій половині XVIII ст.	7
<i>Воронцова О. А.</i>	Портрети епохи: пластикна реконструкція історичних особистостей печерських монахів Києво-Печерської лаври	10
<i>Жиленко І. В.</i>	“Філософи” у Київській державі	13
<i>Корнієнко В. В., Остапчук А. М., Капоріков Д. Л.</i>	Нововідкритий фрагмент фрескового живопису в Софії Київській: реставрація та дослідження (2018–2019 рр.)	20
<i>Литвин Н. М.</i>	Садovina та продукти садівництва в братській трапезі Києво-Печерської лаври XVIII – початку XIX ст. (за матеріалами документів ЦДІАК України)	24
<i>Лопухіна О. В., Пітателева О. В.</i>	Несхожа схожість: грецькі фрески Спаса на Берестові і румунської церкви Плетерешті	31
<i>Нікітенко М. М.</i>	До проблеми впливу традиції ісихазму на Києво-Печерський патерик	34
<i>Оляніна С. В.</i>	Рамкові конструкції українського іконостаса як складна метафора	38
<i>Пивоваров С. В., Ільків М. В., Калініченко В. А.</i>	Залізні звіздиці із середньовічних пам’яток Буковини	41
<i>Ясинецька О. А.</i>	Сакральні пам’ятки XII ст. у Польщі в контексті фундаційної діяльності подружжя польського палатина Петра Власта і київської князівни Марії Святополківни	45
<i>Яшина О. С.</i>	Християнські храми з п’ятигранними апсидами епохи пізнього середньовіччя в басейні ріки Кача (Південно-Західний Крим): опис, датування, збереженість	50

Вклади і вкладники в релігійній культурі ранньомодерної України

<i>Волощенко С. А.</i>	Вкладні записи на рукописних кодексах Єрусалимських уставів XVI–XVII ст.	56
<i>Лопухіна О. В.</i>	Портрети вкладників в інтер’єрах Києво-Печерської лаври: зміна місця і функції протягом XVIII–XIX ст.	60
<i>Прокон’юк О. Б.</i>	Спроба типологізації церковних вкладів за предметом вкладання	64

Християнська церква у XIX – на початку XXI століть

<i>Бардік М. А.</i>	Проблема художньої автентичності в українському храмовому живописі (1840–1867)	68
<i>Бартош А. Є.</i>	Етапи формування архітектурного ансамблю Києво-Печерської лаври за фотодокументами другої половини XIX – початку XX ст. ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного	73
<i>Бурега В. В.</i>	Будівельні та реставраційні роботи на території Київської духовної академії та Києво-Братського монастиря у другій половині XIX ст.	77
<i>Веденев Д. В.</i>	Спрямованість діяльності гітлерівських спецслужб в релігійній сфері на окупованій території України	81
<i>Водотика С. Г.</i>	Історія релігії і церкви в Україні: Проблеми взаємодії науки і вищої освіти	86

<i>Заєць О. В.</i>	Бібліотека митрополита Тимофея Щербацького як приклад книжкової культури духовенства XVIII ст.	89
<i>Ластовська О. Л.</i>	Аскольдова могила в щоденниках київського митрополита Серапіона	92
<i>Ластовський В. В.</i>	Ліквідація Виноградського (Ірдинського) монастиря на Смілянщині у 1920-х рр.	94
<i>Львова О. Л.</i>	Ідея Бога у розумінні права	97
<i>Перепелиця А. І.</i>	Новий собор в Чигирині (друга половина XIX – початок XXI ст.)	100
<i>Пітателєва О. В.</i>	Творчість І. С. Їжакевича: до питання зображення святителів у розписі лаврської Трапезної	107
<i>Путова Г. В.</i>	Приватні молитовники римо-католиків Києва у XX сторіччі (на прикладі парафії Святого Олександра)	112
<i>Сенченко Н. М.</i>	Церковні пам'ятки як вагомий чинник освітньо-виховної діяльності	116
<i>Чистяков В.</i> <i>Шуміло В. В.</i>	Історичне вивчення постаті митрополита Арсенія Мацієвича (1697–1772) як фактор формування світобачення семінаристів у російських та українських емігрантських осередках XX ст.	120
<i>Яненко А. С.</i>	Історія одного відрядження: листи Бориса Пилипенка до Петра Курінного як джерело з історії формування колекції Всеукраїнського музейного городка	129
<i>Studnicka-Mariańczyk K., Adamus A.</i>	Occupation of the German in Sieradz based on the Chronicle of Sister Paulina Jaskulanka	135

Мазепіана в наукових студіях

Іван Мазепа і його доба в джерелах

<i>Вовк О. Б.</i>	Огляд документів гетьмана Івана Мазепи в фондах і колекціях ЦДІАК України	143
<i>Ковалевська О. О.</i>	Церковна політика Івана Мазепи за актовими джерелами	150
<i>Крайній К. К.,</i> <i>Крайня О. О.</i>	Мазепіана: проблеми верифікації	156
<i>Walczak-Mikołajczakowa M.,</i> <i>Mikołajczak W. A.</i>	Poglądy religijne hetmana Filipa Orlika (na podstawie “Diariusza podróznego”)	167
<i>Пономарьов О. М.</i>	Зовнішня політика валаського господаря Константина Бринковяну 1692–1700 рр.	172

Дослідження та збереження християнських пам'яток мазепинського бароко: теорія і практика

<i>Адруг А. К.</i>	Про атрибуцію церкви Всіх Святих Києво-Печерської лаври	188
<i>Варивода А. Г.</i>	Гаптарські майстерні Києво-Вознесенського і Глухівського Успенського монастирів початку XVIII ст.: серійне виробництво гаптованих творів	191
<i>Вечерський В. В.</i>	Пам'ятки сакральної архітектури м. Білопілля Сумської області	196
<i>Гавриленко К. С.</i>	Орнаментация тла українських ікон доби “мазепинського” бароко	200
<i>Зайцева В. О.</i>	Троїцька надбрамна церква в кінці XVIII – на початку XX ст.: особливості змін зовнішнього убранства храму	204
<i>Литвиненко Я. В.</i>	Ікони цокольного ряду з іконостасів підземних храмів Ближніх і Дальніх печер Києво-Печерської лаври	209
<i>Люта Т. Ю.</i>	Трапезна церква свв. Бориса і Гліба Києво-Братського монастиря: історія будівництва та функціонування	212

<i>Марголіна І. Є.</i>	Іван Мазепа в історії Києво-Кирилівського Свято-Троїцького монастиря	218
<i>Науменко В. В.</i>	State of Kyiv defensive works of the 18 th – the beginning of the 20 th century in modern city landscape according to photofixation	223
<i>Нікітенко Н. М.</i>	Головні намісні ікони Софії Київської доби Івана Мазепи	225
<i>Рижова О. О., Івакіна І. Ю., Распоїна В. О.</i>	Дослідження техніки і технології групи ікон з Успенського собору	230
<i>Філіпова Г. В.</i>	“Великого угодника Божія Пр. Онуфрія любитель”: гетьман Мазепа та Онуфрїївська вежа Києво-Печерської лаври	234

“Дніпровська Русь”: історія та археологія

<i>Моця О. П.</i>	Сакральне і світське в діяльності Володимира Святославича	242
<i>Івакін В. Г., Бобровський Т. А., Зоценко І. В.</i>	Археологічні дослідження на території Національного заповідника “Софія Київська” (2018–2019 рр.)	245
<i>Івакін В. Г., Баранов В. І., Оленич А. М.</i>	Археологічні дослідження Печерського містечка у 2018 р.	247
<i>Івакін В. Г., Баранов В. І., Джсік Михал, Сорокун А. А.</i>	Результати археологічних досліджень на Пороссі у 2018 р.	249
<i>Івакін В. Г., Зоценко І. В., Оленич А. М., Лавров В. М.</i>	Науково-рятивні археологічні дослідження 2018–2019 рр. на Київському Подолі	252
<i>Івакін В. Г., Зоценко І. В., Осадчий Р. М.</i>	Археологічні розвідки 2018 р. на території Київської області. Пам’яткоохоронний аспект	253
<i>Костенко Н. В.</i>	Внесок Володимира Заболотного-художника у збереження церковних пам’яток архітектури Переяслава	256
<i>Павлик Н. М.</i>	Михайлівська церква в Переяславі: правові колізії культурно-охоронного збереження	260
<i>Павлова В. В., Федорин М. О., Співак О. Б.</i>	“Археологічний портрет стародавнього Києва...” – проект успішної співпраці ДІАЗ “Стародавній Київ” та Інституту археології НАН України	265
<i>Дунайна І. Г., Тетеря С. А.</i>	Музеєфікація культових споруд у Національному історико-етнографічному заповіднику “Переяслав”	267
<i>Тетеря С. А., Костюк Н. В.</i>	Непересічні постаті Переяславщини (друга половина ХХ – початок ХХІ ст.)	273
<i>Чирка Л. Г.</i>	Христос як “символ” істинної людини у філософії Г. Сковороди	278

Церковна археологія Лівобережної України

<i>Бібіков Д. В.</i>	Про поширення обряду кремації на місці на Дніпровському Лівобережжі за давньоруської доби	281
<i>Коваленко О. О.</i>	Церковне будівництво родини Милорадовичів на Чернігівщині	285

<i>Нижник Л. М.</i>	Склад священнослужителів П'ятницької церкви м. Чернігова за кліровими відомостями XIX–XX ст. та реєстраційними картками початку XX ст.	288
<i>Руденок В. Я.</i>	Дитячі поховання в Антонієвих печерах Чернігівського Троїцького Іллінського монастиря. Спроба інтерпретації	293
<i>Токарєв С. А.</i>	Вихідці з козацької старшини Ніжинського полку другої половини XVII–XVIII ст. у складі духовенства	296
<i>Травкіна О. І.</i>	“Зерцало от писанія Божественнаго” як літературна пам'ятка на пошану гетьмана Івана Мазепи	299
<i>Черненко О. Є.</i>	Дослідження рову Новгород-Сіверського Спасо-Преображенського монастиря	304
Список скорочень		306

Наукове видання

Відповідальні за випуск
Крайній К. К., Черняхівська О. М.

Редагування, коректура
Крайнього К. К., Ляшко Г. С., Свешнікової Н. Т., Сушка В. Ю., Черняхівської О. М.

Дизайн, верстка
Крайнього К. К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21
тел. 044-406-63-27
e-mail: bolhovitinov@ukr.net

Папір офсетний. Формат 60×84/8
Ум.-друк. арк. 35,8. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ ТА УТОПК
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ,
ЕТНОЛОГІЇ ТА ПРАВОНАВСТВА ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ "ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ" імені Т. Г. ШЕВЧЕНКА
НАЦІОНАЛЬНИЙ ІСТОРИКО-ЕТНОГРАФІЧНИЙ ЗАПОВІДНИК "ПЕРЕЯСЛАВ"
ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ УНІВЕРСИТЕТУ ГУМАНІТАРНИХ ТА ПРИРОДНИЧИХ НАУК
ім. ЯНА ДЛУГОША В ЧЕНСТОХОВІ
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТИАНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

МАТЕРІАЛИ
СІМНАДЦЯТОЇ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
(28 травня – 1 червня 2019 р.)

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ 2019

КИЇВ – 2019